
JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY | 2024

ISSN: 2181-404X

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2024

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2024-2>

Бош муҳаррир:

Касимов И.

– тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х.

– физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
2. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
4. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
5. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
6. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
7. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
8. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
9. Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна – биология ф.б.ф.д (PhD)
10. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
12. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог
13. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубиновна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
14. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)
15. Игамкулова Наргиса Абдувалиевна – кимё фанлар номзоди, доцент
16. Менглиев Шерзод Шоимович – кимё ф.б.ф.д (PhD)
17. Абсалямова Гулноза Маматкуловна – кимё ф.б.ф.д, доцент
18. Умаров Салим Халлоқович – физика-математика фанлари доктори, профессор
19. Халлоқов Фарҳод Каримович – физика-математика ф.б.ф.д (PhD)
20. Бердибаева Дилфуза Базарбаевна – биология фанлари номзоди (PhD)
21. Аманова Мавлуда Мустафакуловна – биология ф.б.ф.д (PhD)
22. Атабаев Дилшот Хусаинбаевич – геология-минералогия фанлари доктори (DSc) доцент

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.4 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

FOZILOV Mirabdulloh

*Andijon davlat pedagogika instituti
“Matematika va informatika” yo‘nalishi
talabasi*

O‘RINBOYEV Abbosbek

*Andijon davlat pedagogika instituti
“Matematika va informatika” yo‘nalishi
talabasi*

ABDUQAXXOROV Og‘abek

*Andijon davlat pedagogika instituti
“Matematika va informatika” yo‘nalishi
talabasi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10710308>

KOMBINATORIKAGA OID MASALALARGA QIYNALYAPSIZMI? ENDI BUNING OSON YECHIMI BOR!

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola o‘qituvchi va o‘quvchilarga metodik tavsiya sifatida yozilgan. Matematikaning asosiy bo‘limlaridan biri kombinatorika haqida ma‘lumot beriladi. Maqolada kombinatorika qoidalari va turli xil masalalar, ularning yechish usullari yozilgan. Kombinatorikaga oid dars jarayonida o‘qituvchi maqoladan ko‘rgazma sifatida foydalansa bo‘ladi. Maqola matematikani o‘qitish samaradorligini oshirishda xizmat qiladi. Biz qo‘l urgan ushbu maqola o‘quvchilarda kombinatorika mavzusiga judayam kuchli qiziqish uyg‘otishiga ishonchimiz komil. O‘quvchilarda kobinatsiya orqali masala yechishga ko‘nikma xosil qiladi deb o‘ylaymiz.

Kalit so‘zlar: qoida, o‘rinlashtirish, guruhlash, masala, birlashmalar, element, ko‘paytirish, o‘rin almashtirish, to‘plam, sonlar, usullar, formula.

БОРЕТЕСЬ С ПРОБЛЕМАМИ КОМБИНАТОРИКИ? ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ!

АННОТАЦИЯ

Данная статья написана как методическая рекомендация для учителей и студентов. Комбинаторика – один из основных разделов математики. В статье описаны правила комбинаторики, различные задачи и их решения. Учитель может использовать статью как демонстрацию на уроке по комбинаторике. Статья служит повышению эффективности обучения математике. Мы уверены, что данная статья вызовет живой интерес к теме комбинаторики у студентов.

Ключевые слова: правило, размещение, группировка, проблема, ассоциации, элемент, умножение, перестановка, множество, числа, методы, формулы.

ARE YOU STRUGGLING WITH COMBINATORICS ISSUES? NOW THERE IS AN EASY SOLUTION TO THIS!

ANNOTATION

This article is written as a methodological recommendation for teachers and students. Combinatorics is one of the main branches of mathematics. The article describes the rules of combinatorics and various problems and their solutions. The teacher can use the article as an exhibition during the lesson on combinatorics. The article serves to improve the effectiveness of teaching mathematics. We are sure that this article will arouse a strong interest in the topic of combinatorics among students.

Keywords: rule, placement, grouping, problem, associations, element, multiplication, permutation, set, numbers, methods, formula.

Respublikamiz mustaqil bo'lgandan so'ng barcha sohalarda bo'lgani kabi, ta'lim sohasida ham muhim islohotlar amalga oshirildi. Bu islohotlarning asosiy maqsadi, respublikamizda zamon talablariga mos, raqobatbardosh, malakali mutaxassislar tayyorlashdan iborat. Lekin so'nggi yillarda jahon hamjamiyati fan-texnika sohasidagi keskin o'zgarishlar respublikamizda ham ta'lim sohasida muhim o'zgarishlar qilish kerakligini ko'rsatdi. Natijada 2020 yilda yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida" gi qonun qabul qilindi va Oliy ta'lim muassasalarida esa o'qitishning kredit-modul tizimiga o'tildi. Qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi qonunga asosan barcha ta'lim muassasalarida, jumladan, yangi tashkil qilingan ixtisoslashgan maktab va akademik litseylar matematika kursining mazmuni uning amaliy tatbiqlariga boy bo'lishligini e'tiborga olgan holda yangilandi [1, 2].

Kombinatorika diskret matematikaning bir bo'limi hisoblanib, undan ehtimollar nazariyasi, matematik mantiq, sonlar nazariyasi, hisoblash texnikasi, kibernetika kabi fanlarni o'rganishda ko'p qo'llaniladi.

Kombinatorikani o'rganish mobaynida biz tizimli ravishda to'plamlar va ular ustida amallarni o'rganib chiqamiz, chunki kombinatorikaning ko'plab misol va masalalarini chekli to'plamlar nazariyasining masalalari sifatida qarash mumkin. Bu esa o'quvchilar kombinatorika bo'limini chuqur o'zlashtirishlari uchun ulardan to'plamlar nazariyasining tushunchalarini mukammal o'rgangan bo'lishlari kerakligini anglatadi. Inson o'z hayoti davomida tez-tez turli narsalardan yoki sonlardan qandaydir amallar yordamida ularni turli hil joylashtirishlar miqdorini aniqlashga olib keluvchi muommolarga duch keladi. Misol uchun, 25 ta kitobni kitob javoniga qandaydir ketma-ketlikda joylashtirishlar soni, voleybol bo'yicha jahon chempionati oltin, kumush va bronza medallarini joylashish tartiblari soni kabilar kombinatorika masalalaridir.

Birlashmalar deb har qanday narsalardan tuzilgan va bir-birlaridan yo shu narsalarning joylashish tartibi bilan yoki shu narsalarning o'zlari bilan farq qiluvchi turli gruppalariga aytiladi. Masalan, 10 xil raqam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lardan har birida bir necha raqamdan qilib sonlar to'plami tuzsak, masalan: 123, 312, 3056, 5630, 42 va shunga o'xshash turli xil birlashmalar hosil qilamiz. Ulardan ba'zilari, 123 va 312 faqat narsalar (raqamlar) ning joylashish o'rni bilan farqlanadi, boshqalari esa, masalan 8056 va 312 o'zlaridagi narsalar (raqamlar) bilan (xatto narsalarning soni bilan ham) farqlanadi.

Birlashmalarni tashkil qilgan narsalar uning elementlari deyiladi. Elementlarni a, b, c, \dots harflar bilan ifodalaymiz. Birlashmalar uch hil bo'ladi. Ular o'rinlashtirish, o'rin almashtirish va gruppalash [3].

O‘rinlashtirishlar. Turli birlashmalar tuzadigan narsalar soni 3 ta bo‘lsin. Ularni a, b, c lar bilan belgilasak. Bulardan quyidagilarga ega bo‘lishimiz mumkin.

- bittadan olib: a, b, c
- ikkitadan olib: $ab, ac, bc, ba, ca, cb,$
- uchtdan olib: $abc, acb, bac, cba, bca, cab$

Bu birlashmalardan 2 tadan tuzilgan birlashmalarni olsak. Ular bir-birlaridan, yo narsalari bilan (masalan, ab va ac) yoki narsalarning joylashish tartibi bilan (masalan, ab va ba) farq qiladi, ammo ulardagi narsalarning miqdori bir xildir. Bunday birlashmalar 3 elementdan 2 tadan olib tuzilgan o‘rinlashtirishlar deyiladi.

m elementdan n tadan ($m > n$) olib tuzilgan o‘rinlashtirish deb shunday birlashmalar tushuniladi, ularning har birida berilgan m ta elementdan n ta element olingan bo‘lsa, ular bir-biridan elementlari bilan yoki ularni joylashish tartibi bilan farqlanadi. Misol uchun, tepadagi 3 elementdan 3 tadan olib tuzilgan to‘plamlar 3 elementdan 3 tadan olib tuzilgan o‘rinlashtirishlar bo‘ladi (faqat joylashish tartiblari bilan farqlanadi). 3 elementdan 2 tadan olib tuzilgan birlashmalar, 3 elementdan 2 tadan olib tuzilgan o‘rinlashtirishlar bo‘ladi (ular narsalari yoki ularni joylashgan joyi bilan farq qiladi).

Berilgan m ta elementdan tuzilgan o‘rinlashtirishlar 1 tadan, 2 tadan, 3 tadan, ... va hokazo m tadan bo‘lish ehtimoli bor. m ta elementdan n tadan olib tuzilgan o‘rinlashtirishlarni A_m^n ko‘rinishida boladi. Uni o‘rinlashtirishlarni tuzmasdanoq aniqlash mumkin (bundagi A-fransuzcha “arrangemens” degan so‘zning bosh harfi bo‘lib “o‘rinlashtirish” degan ma‘noni bildiradi). Bu sonni topish uchun, berilgan elementlardan mumkin bo‘lgan barcha o‘rinlashtirishlarni tuzishga imkon beradigan usulni ko‘rib chiqaylik. Aytaylik, bizga m ta a, b, c, \dots, k, l element berilgan. Birinchidan, oldin ularni 1 tadan joylashtirib, barcha o‘rinlashtirishlarni hosil qilamiz. Ma‘lumki, ular m ta bo‘ladi [4].

Demak, $A_m^1 = m$. Endi 2 tadan olib, joylashtirib barcha o‘rinlashtirishlarni hosil qilamiz. Buning uchun oldingi 1 tadan olib tuzilgan o‘rinlashtirishlarning har birini yoniga qolgan $m - 1$ ta elementni bittadan ketma-ket qo‘yib chiqamiz, ya‘ni a element yoniga qolgan b, c, \dots, k, l elementlarni 286 hammasini qo‘yib chiqamiz va hokazo. Unda quyidagicha 2 tadan olib tuzilgan o‘rinlashtirishlarni tuzamiz:

$$\begin{aligned}
 &ab, ac, ad, \dots, ak, al \text{ (} m - 1 \text{ ta o' rinlashtirish)} \\
 &ba, bc, bd, \dots, bk, bl \text{ (} m - 1 \text{ ta o' rinlashtirish)} \\
 &ca, cb, cd, \dots, ck, cl \text{ (} m - 1 \text{ ta o' rinlashtirish)} \\
 &\dots\dots\dots \\
 &la, lb, lc, \dots, lk \text{ (} m - 1 \text{ ta o' rinlashtirish)}
 \end{aligned}$$

2 tadan olib tuzilgan o‘rinlashtirishlarning hammasi $m(m - 1)$ ga teng va har biridan $m - 2$ ta 3 tadan olib tuzilgan o‘rinlashtirish bo‘lgani sababli, o‘rinlashtirishlarning barchasi quyidagicha yoziladi.

$$(m - 2)(m - 1)m = m(m - 1)(m - 2).$$

Shunday qilib,

$$\begin{aligned}
 A_m^3 &= m(m - 1)(m - 2) \\
 &\text{Shunga o'xshash} \\
 A_m^4 &= m(m - 1)(m - 2)(m - 3) \text{ va umuman} \\
 A_m^n &= m(m - 1)(m - 2)(m - 3) \dots [m - (n - 1)].
 \end{aligned}$$

Demak, m ta elementdan n tadan olib tuzish mumkin bo‘lgan barcha o‘rinlashtirishlarning soni eng kattasi m bo‘lgan n ta ketma-ket butun sonlar ko‘paytmasiga teng ekan.

Masalan, $A_4^2=4 \cdot 3 = 12, A_4^3=4 \cdot 3 \cdot 2 = 24, A_8^4=8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 1680$

O‘rin almashtirishlar. $a_1, a_2, a_3, \dots, a_m$ dan iborat m ta turli element olib, ularni sonini o‘zgartirmasdan o‘rnini o‘zgartirib turli xil usullar bilan ularning o‘rinlarini almashtiramiz. Shu yo‘l bilan hosil qilingan o‘rinlashtirishlar o‘rin almashtirishlar deyiladi. Misol uchun, 2 ta a va b elementdan tuzilgan o‘rin almashtirishlar ab va ba bo‘ladi. Uchta a, b, c elementlardan tuzilgan o‘rin almashtirishlar $abc, acb, bac, bca, cba, cab$ kabi bo‘ladi.

m ta elementdan hosil qilingan barcha o‘rin almashtirishlar soni P_m bilan ifodalanadi (bunda P fransuzcha “permusasion” so‘zining birinchi harfi bo‘lib, uning tarjimasini “o‘rin almashtirish” degani. m ta elementdan tuzilgan o‘rin almashtirishlar m ta elementdan m tadan olib tuzilgan o‘rinlashtirishlar bo‘lgani uchun uning formulasi quyidagicha:

$$P_m = A_m^m = (m - 1)(m - 2)(m - 3) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (m - 1)m.$$

Natijada, m ta elementdan hosil qilishi mumkin bo‘lgan barcha o‘rin almashtirishlarning soni 1 dan m gacha natural sonlarning ko‘paytmasiga tengdir.

1 dan m gacha bo‘lgan barcha ketma-ket kelgan natural sonlar ko‘paytmasi $m!$ bilan ifodalanadi. $0! = 1$ deb qabul qilingan. Masalan, $2! = 1 \cdot 2 = 2, 3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6, 4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24, 5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$. Masalan, 9 ta turli xil qiymatli raqam yordamida $P_m = 9! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 = 362880$ ta 9 xonali son yozish mumkin.

Guruhlash. Agar m ta elementdan n tadan olib tuzish mumkin bo‘lgan barcha o‘rinlashtirishlarni bir-biridan eng kamida bitta elementi bilan farq qiladiganlarini tanlasak, u holda guruhlar deb nomlanuvchi birlashmalarni tuzamiz. Bir-biridan farq qiladigan guruhlarning umumiy soni C_m^n bilan ifodalanadi, misol uchun, 4ta a, b, c va d elementdan 3 tadan olib tuzilgan guruhlar quyidagicha: abc, abd, acd, bcd .

Agar bu guruhlarning har birida mumkin bo‘lgan barcha o‘rin almashtirishlarni bajarsak, u holda 4 elementdan 3 tadan olib tuzish mumkin bo‘lgan barcha o‘rinlashtirishlarni tuzamiz:

*abc, abd, acd, bcb
acb, adb, adc, bdc
bac, bad, cad, cbd
bca, bda, cda, cdb
cab, dab, dac, dbc
cba, dba, dca, dcb*

Bunday o‘rinlashtirishlarning miqdori $6 \cdot 4 = 24$ ta dir.

m ta elementdan n tadan olib tuzilgan o‘rinlashtirishlar soni m ta elementdan n tadan olib tuzilgan barcha guruhlar soni bilan n ta elementdan tuzish mumkin bo‘lgan barcha o‘rin almashtirishlar sonining ko‘paytmasiga teng, ya’ni

$$A_m^n = C_m^n \cdot P_n$$

bu yerda C_m^n ifoda m ta elementdan n tadan olib tuzilgan barcha guruhlar sonini bildiradi (C-fransuzcha “combinasion” so‘zining birinchi harfi bo‘lib uning tarjimasini “gruppalash” deganidir).

REFERENCES. СНОСКИ. ИҚТИБОСЛАР.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 2019-yil 9 iyuldagi “Matematika ta’limi va fanlarini yanada rivojlantirishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining V.I.Romanovskiy nomidagi matematika instituti faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-4387 son qarori.
2. M.S.Ahmedov, X.Yuldashev-Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika 2021
3. A.Abdushukurov, T.Zuparov- Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika.
4. A.S.Rasulov, G.M.Raimova- Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika.(Toshkent, 2006)
5. Q.B.Abdalimov- Ehtimollar nazariyasi va matematik statistikaning iqtisodiy masalalarga tatbiqlari.(2009)

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-2

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz